

**ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ТАКРОРИЙ ЭКИН
СОЯНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА НИТРАГИН ҲАМДА МИНЕРАЛ
ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Д.Э.Холдарова

қ.х.ф.ф.д. (PhD) ., доцент

Д.А.Абдулганиева

Тадқиқотчи Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Республикаимизнинг бир миллион гектардан ортиқ суғориладиган майдонларида ҳар йили кузги бошоқли дон экинлари етиштирилади. Демак, кузги буғдой йиғиштириб олингандан сўнг шунча микдордаги майдонда такрорий экинлар етиштириш имконияти пайдо бўлади. Шунини ҳисобга олиб, кузги буғдойдан бўшаган майдонларда асосий эътиборни аҳолини кундалик озиқ-овқат талабларини қондирадиган дуккакли-дон, дон ҳамда сабзаёт экинларини такрорий экин сифатида етиштириш келгусида республикада озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлашга, аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондиришга замин яратади.

Ана шундай экинлардан бири соя экини бўлиб, ушбу экинни республикаимиз шароитида асосий ва такрорий экин сифатида етиштириш имкониятлари мавжуд. Соя 1 гектар майдонда 70-80 кг дан 250 кг гача биологик азот тўплайди. Уни тупроқ унумдорлиги паст бўлган ерларда такрорий ва сидерат экин сифатида экиб, тупроқ унумдорлигини ошириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси тупроқларида *Rhizobium* туганак бактериялари учрамайди, шунинг учун дуккакли ва дуккакли-дон экинлари уруғларини экиш олдида туганак бактериялари (нитрагин) препаратлари билан инокуляция қилиб экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Х.Н.Атабаева, И.А.Исроилов (1998) лар томонидан ўтказилган кўпгина тажрибалардан олинган маълумотларга қараганда, дуккакли-дон экинлари- мош ва сояни такрорий экин сифатида эрта муддатларда экиб, уларни 100 кг/га фосфор ва 50 кг/га калий билан озиқлантирилганда дон ҳосилдорлиги 20,3-23,2 ц/га ни ташкил этганлигини аниқлаган.

И.Анарбаев, М.Саттаров (2012) ларнинг маълумотларига кўра, соя ўсимлиги учун минерал ўғитларнинг энг мақбул меъёри N₉₀ P₉₀ K₁₀₀ кг/га бўлиб, фосфор ва калийли ўғитларнинг 50 фоизи шудгордан олдин, қолган қисми азотли ўғитлар билан экинни озиқлантиришда 2 марта берилади. Биринчи озиқлантириш соянинг 2-3 чинбарг чиқарган даврида, иккинчи озиқлантириш эса гуллаш даврининг охирида ўтказилади.

Х.Эргашева (2013) нинг таъкидлашича, мамлакатимизда соя етиштиришни кенг йўлга қўйишилиши тупроқнинг унумдорлигини ошириш билан биргаликда чорвачилик ва паррандачиликни озуқа баъзасини мустахкамлаб, озиқ-овқат саноати корхоналарини қимматли хом ашё билан таъминлайди.

Б.Мавлонов, А.Хамзаев, З.Бобоқуловлар (2018) нинг маълумотларига кўра, дуккакли-дон экинлари илдизларида яшайдиган туганак бактериялар атмосфера азотини ўзлаштиради ва тупроқни азот билан бойитади. Ўзбекистон шароитида мош, соя ва нўхат ўсимликлари ҳар гектар ерда 40 кг дан 120 кг гача осон ўзлаштирадиган азот тўплайди. Дуккакли-дон экинлари томонидан ўзлаштирилган азотнинг жуда кўп қисми ўсимликнинг ўзида қолади ва ҳосил йиғиштириб олингандан сўнг унинг бир қисми илдиз ва анғиз қолдиқлари орқали тупроққа қайтади.

Бизнинг тадқиқотлар Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ҳузуридаги “Ахборот-маслаҳат маркази (extension center)” давлат унитар корхонасининг ўқув тажриба участкаси далаларида олиб борилган бўлиб, кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида соя экини уруғларини экиш олдидан нитрагин билан ишлов бериш ва минерал ўғитларнинг турли меъёрларини қўллашнинг тупроқ унумдорлиги ва соянинг дон ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш бўйича дала тажрибалари олиб борилди.

Дала тажрибаси тупроғи ўтлоқи бўз бўлиб, механик таркиби ўртача қумоқ, сизот сувлари 4-5 метр чуқурликда жойлашган, шўрланмаган.

Тажрибада соя экини уруғларини экиш олдидан *Bradyrhizobium japonicum* SB5 штаммидаги нитрагин билан ишлов берилган ва берилмаган фонларда минерал ўғитларнинг қуйидаги ўғитсиз, РК 90:60, NPK 30:90:60, NPK 60:90:60 ва NPK 90:90:60 кг/га меъёрлари синаб кўрилди.

Тажриба даласи тупроғининг дастлабки агрохимёвий таркибини аниқлаш мақсадида тажриба қўйишдан олдин тупроқнинг 0-30 ва 30-50 смли қатламларидан диагонал бўйича 5 нуқтадан тупроқ намуналари олинди.

Олинган маълумотларга қараганда, тадқиқотлар ўтказилган даланинг 0-30 см тупроқ қатламидаги гумус миқдори 0,828 % ни ташкил этган бўлса, умумий азот миқдори 0,074 % ни, умумий фосфор миқдори эса 0,130 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Тупроқнинг ҳайдов ости 30-50 см қатламида эса тупроқдаги гумус миқдори 0,701%, умумий азот миқдори 0,066%, умумий фосфор миқдори 0,112% оралиғида бўлди. Озиқа элементларини ҳаракатчан шакллари бўйича олинган маълумотларга қараганда, тупроқнинг ҳайдов (0-30 см) қатламида нитратли азот миқдори 13,90 мг/кг ни, ҳайдов ости (30-50 см) қатламида эса 12,29 мг/кг, ҳаракатчан фосфор миқдори тупроқнинг 0-30 см қатламида 25,26 мг/кг ни, 30-50 см қатламида 21,84 мг/кг бўлганлиги

аниқланди. Алмашинувчи калий микдори эса тупроқнинг 0-30 см қатламида 330 мг/кг ни, 30-50 см қатламида эса 296 мг/кг ни ташкил этди.

Бундан кўришиб турибдики, тадқиқотлар ўтказилган Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ҳузуридаги “Ахборот-маслаҳат маркази (extension center)” давлат унитар корхонасининг ўқув тажриба участкасининг ўтлоқи бўз тупроқлари классификация бўйича азот билан жуда кам, фосфор билан кам, алмашинувчи калий билан эса кўп даражада таъминланганлиги аниқланди (1-жадвал).

Такрорий экин сифатида экилган соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиши ва сояни парваришда қўлланилган минерал ўғитлар меъёрларини тупроқнинг агрохимёвий хоссаларига таъсир этганлиги кузатилди. Вегетация даври охирида соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиб, минерал ўғитларни турли меъёрларда қўлланилиши тупроқдаги гумус микдорига ўз таъсирини кўрсатди. Тупроқдаги гумус микдори тупроқнинг ҳайдов (0-30 см) қатламида соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиб, ҳеч қандай минерал ўғитлар қўлланилмаган ўғитсиз вариантда 0,829 % ни ташкил этган бўлса, нитрагин билан ишлов берилган фонда минерал ўғитларнинг NPK 30:90:60 кг/га меъёрлари қўлланилган вариантда 0,861 % ни ташкил этди. Бу эса тупроқдаги гумус микдорини дастлабки кўрсаткичларга нисбатан 0,033 % га ортишини таъминлаган бўлса, NPK 60:90:60 кг/га қўлланилган вариантда эса дастлабки кўрсаткичларга нисбатан 0,030 % га ортганлиги аниқланди.

1-жадвал

Такрорий экинлар ва минерал ўғитлар меъёрларини тупроқдаги озика моддалар микдорига таъсири, %

№ вар	Тупроқ қатламлари, см	Умумий формаси, %			Харакатчан формаси, мг/кг		
		Гумус	N	P	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
	Амал даври боши						
	0-30	0,828	0,074	0,130	13,90	25,26	330
	30-50	0,701	0,066	0,112	12,29	21,84	296
	Амал даври охирида						
1	0-30	0,829	0,073	0,128	13,86	25,19	327
	30-50	0,699	0,065	0,111	12,37	21,69	294
2	0-30	0,838	0,075	0,133	14,29	26,07	339
	30-50	0,709	0,066	0,113	12,38	22,14	300
3	0-30	0,847	0,076	0,136	14,32	26,77	342
	30-50	0,710	0,066	0,115	12,78	22,54	303

4	0-30	0,857	0,082	0,140	15,23	27,48	345
	30-50	0,713	0,068	0,118	13,06	22,98	308
5	0-30	0,853	0,080	0,136	15,07	26,31	342
	30-50	0,712	0,066	0,115	12,94	22,70	305
6	0-30	0,829	0,077	0,132	13,99	25,26	336
	30-50	0,801	0,068	0,113	12,41	21,98	298
7	0-30	0,854	0,082	0,137	14,43	26,89	343
	30-50	0,711	0,070	0,117	12,87	22,23	306
8	0-30	0,861	0,088	0,145	15,40	27,59	350
	30-50	0,718	0,075	0,121	13,20	23,06	312
9	0-30	0,858	0,085	0,141	15,16	26,48	346
	30-50	0,713	0,073	0,118	13,10	22,87	310

Тупроқнинг таркибидаги умумий азот миқдори унинг ҳайдов (0-30 см) қатламида соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиб, ҳеч қандай минерал ўғитлар қўлланилмаган ўғитсиз вариантда 0,077 % ни ташкил этган бўлса, нитрагин билан ишлов берилган фонда минерал ўғитларнинг NPK 30:90:60 кг/га меъёрлари қўлланилган вариантда 0,088 % ни ташкил этди. Бу эса ўз навбатида соя экинини экишдан олдинги дастлабки кўрсаткичларга нисбатан 0,014 % га ортишини таъминлади. NPK 60:90:60 кг/га қўлланилган вариантда эса дастлабки кўрсаткичларга нисбатан 0,011 % га ортганлиги аниқланди. Тупроқнинг таркибидаги умумий фосфор миқдори ва озика моддаларнинг ҳаракатчан шакллари бўйича ҳам юқоридаги қонуният кузатилди.

Такрорий экин сифатида экилган соянинг дон ҳосилдорлиги бўйича олинган маълумотларга қараганда, энг юқори дон ҳосили кузги буғдойдан сўнг соя экини уруғларини экиш олдида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар билан ишлов берилиб, NPK 60:90:60 кг/га миқдорида минерал ўғитлар қўлланилган 8-вариантдан олинди, уч йилда ўртача 28,4 ц/га ни ташкил этган бўлса, ўғитсиз назорат вариантыда ушбу кўрсаткич 16,1 ц/га ни, соя уруғини экиш олдида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар билан ишлов берилган ўғитсиз вариантда 18,7 ц/га ни ташкил этди. NPK 90:90:60 кг/га меъёрда қўлланилган 4-вариантдан эса 27,0 ц/га миқдорида дон ҳосили олинди (2-жадвал).

2-жадвал

Нитрагин ва минерал ўғитлар меъёрларининг соянинг дон ҳосилига таъсири, ц/га

№	Маъдан ўғитлар меъёрлари,	Йиллар бўйича дон	Ўртача
---	---------------------------	-------------------	--------

вар	кг/га (NPK)	ҳосили, ц/га			
		2009	2010	2011	
1	Ўғитсиз	16,0	15,2	17,2	16,1
2	P ₉₀ K ₆₀	18,8	20,3	21,5	20,2
3	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	22,7	23,6	24,6	23,6
4	N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	26,2	27,5	29,4	27,7
5	N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	25,5	26,8	28,7	27,0
6	Ўғитсиз + Нитрагин	17,5	18,9	19,7	18,7
7	P ₉₀ K ₆₀ + Нитрагин	20,7	22,1	23,3	22,0
8	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀ + Нитрагин	26,4	28,0	29,1	27,8
9	N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀ + Нитрагин	27,2	28,6	29,5	28,4

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин соя:ғўза тизимида кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида етиштириладиган соя экини уруғларини экиш олдидан азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар билан ишлов берилиб экилиши натижасида сояни парваришlashда қўлланиладиган маъдан ўғитлар меъёрлари сарфини 20-25% га камайтиришга ҳизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атабаева Х.Н., Исроилов И.А. Такрорий экилган соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсири. // Шолчилик ва дуккакли-дон экинларини ривожлантиришнинг истикболлари: Халқаро симпозиум материаллари.– Тошкент, 1998. – Б.27-28.
2. Анарбоев И., Саттаров М. – Соя сердаромад экин. //Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2012. № 5. Б. 11-12.
3. Мавлонов Б., Хамзаев А., Бобоқулов З. – Дуккакли дон экинларининг тупроқ унумдорлигини оширишдаги аҳамияти. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали. 2018. № 8. Б. 36.
4. Эргашева Х. Соя-келтиради сармоя. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, № 12, 2013 й, Б. 29.